

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №1 (21)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 1 (21)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

**НЕЙРОФИДБЕК В ОПТИМИЗАЦИИ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ
ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ ПРИ ФОКАЛЬНОЙ ЭПИЛЕПСИИ****Тураев Т.М., Велиляева А.С., Хасанова Н.Ш.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Депрессия встречается у 40–60 % больных фокальной эпилепсией и ухудшает качество жизни, комплаенс и прогноз заболевания. Латерализация эпилептического очага влияет на паттерн эмоциональных нарушений: правополушарные пациенты демонстрируют более высокие показатели депрессии. Нейрофидбек (NFB) как метод обратной связи по ЭЭГ позволяет целенаправленно модулировать альфа- и бета-ритмы коры и показал эффективность в коррекции депрессивных расстройств. Целью настоящего исследования явилось оценить тяжесть депрессивных симптомов у праворуких пациентов с левополушарной (ЛПЭ) и правополушарной (ППЭ) фокальной эпилепсией и изучить эффект курса NFB на уровень депрессии. В исследование включено 68 пациентов фокальной эпилепсией с умеренно выраженным уровнем депрессии ($BDI-II \geq 20$), в возрасте от 18 до 45 лет, рандомизированных на: группа А ($n = 37$) получала NFB + когнитивно-поведенческую психотерапию + антидепрессант, группа В ($n = 31$) - только антидепрессант. Установлено: до вмешательства ППЭ-пациенты имели более высокие баллы по $BDI-II$ ($p = 0,002$) и $HADS-D$ ($p < 0,001$). После курса интервенции: в группе А среднее снижение $BDI-II$ составило $-8,2$ ($p < 0,001$) и $HADS-D -4,5$ ($p < 0,001$), тогда как в группе В - соответственно $-4,1$ ($p = 0,005$) и $-2,3$ ($p = 0,012$). Различия между группами оказались статистически значимыми ($p < 0,01$). Таким образом, полученные результаты сравнительного анализа категорий $HADS-D$ и $BDI-II$ свидетельствуют о добавочном эффекте NFB в снижении депрессивных симптомов у пациентов с фокальной эпилепсией.

Ключевые слова: фокальная эпилепсия; правополушарная эпилепсия, левополушарная эпилепсия депрессия; нейрофидбек; $BDI-II$; $HADS-D$,

**NEUROFEEDBACK IN OPTIMIZING PERSONALIZED TREATMENT OF DEPRESSIVE
DISORDERS IN FOCAL EPILEPSY****Turaev T.M., Velilyaeva A.S., Khasanova N.Sh.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Depression occurs in 40–60% of patients with focal epilepsy and worsens quality of life, treatment compliance, and disease prognosis. Lateralization of the epileptic focus affects the pattern of emotional disorders: right-hemisphere patients demonstrate higher levels of depression. Neurofeedback (NFB) as an EEG-based biofeedback method allows targeted modulation of cortical alpha and beta rhythms and has demonstrated effectiveness in the correction of depressive disorders. The aim of the present study was to assess the severity of depressive symptoms in right-handed patients with left-hemisphere epilepsy (LHE) and right-hemisphere epilepsy (RHE), and to evaluate the effect of an NFB course on depression severity. The study included 68 patients with focal epilepsy and moderate depression ($BDI-II \geq 20$), aged 18–45 years, randomized into two groups: group A ($n = 37$) received NFB + cognitive-behavioral psychotherapy + antidepressant therapy, while group B ($n = 31$) received antidepressant therapy only. Before intervention, RHE patients had higher $BDI-II$ scores ($p = 0.002$) and $HADS-D$ scores ($p < 0.001$). After intervention, group A showed a mean reduction in $BDI-II$ of -8.2 ($p < 0.001$) and $HADS-D$ of -4.5 ($p < 0.001$), whereas in group B reductions were -4.1 ($p = 0.005$) and -2.3 ($p = 0.012$). Intergroup differences were statistically significant ($p < 0.01$). The results indicate an additional effect of neurofeedback in reducing depressive symptoms in patients with focal epilepsy.

Keywords: focal epilepsy, right-hemisphere epilepsy, left-hemisphere epilepsy, depression, neurofeedback, $BDI-II$, $HADS-D$.

**ФОКАЛ ЭПИЛЕПСИЯДА ДЕПРЕССИВ БУЗИЛИШЛАРНИ ПЕРСОНАЛЛАШТИРИЛГАН
ДАВОЛАШНИ ОПТИМИЗАЦИЯ ҚИЛИШДА НЕЙРОФИДБЕКНИНГ ЎРНИ****Тураев Т.М., Велиляева А.С., Хасанова Н.Ш.**

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Фокал эпилепсия билан оғриган беморларнинг 40–60 % да депрессия кузатилади ва у ҳаёт сифати, даволанишга риоя қилиш ҳамда касаллик прогнозини ёмонлаштиради. Эпилептик ўчоқ

латерализацияси эмоционал бузилишлар паттернига таъсир кўрсади: ўнг яримшарли беморларда депрессия кўрсаткичлари юқориқ бўлади. Нейрофидбек (NFB) ЭЭГ асосидаги биологик қайта алоқа усули бўлиб, мия пўстлогининг альфа ва бета ритмларини мақсадли модуляция қилиши имкони беради ва депрессив бузилишларни коррекция қилишида самарадорлигини намойён этган. Тадқиқотнинг мақсади чап яримшар (ЛПЭ) ва ўнг яримшар (ППЭ) фокал эпилепсияси бўлган ўнгқўл беморларда депрессив аломатлар оғирлигини баҳолаш ҳамда NFB курси таъсирини ўрганишдан иборат бўлди. Тадқиқотга 18–45 ёшдаги ўртача даражада ифодаланган депрессияга ($BDI-II \geq 20$) эга бўлган 68 нафар фокал эпилепсия бемори киритилди. Улар рандомизация қилинди: А гуруҳи ($n = 37$) — NFB + когнитив-хулқ-атвор психотерапияси + антидепрессант олди, В гуруҳи ($n = 31$) — фақат антидепрессант қабул қилди. Интервенциядан олдин ППЭ беморларида $BDI-II$ ($p = 0,002$) ва $HADS-D$ ($p < 0,001$) кўрсаткичлари юқориқ бўлган. Интервенциядан кейин А гуруҳида $BDI-II$ $-8,2$ ($p < 0,001$) ва $HADS-D$ $-4,5$ ($p < 0,001$) га камайган, В гуруҳида эса мос равишда $-4,1$ ($p = 0,005$) ва $-2,3$ ($p = 0,012$) ни ташиқил этган. Гуруҳлар ўртасидаги фарқлар статистик жиҳатдан аҳамиятли бўлди ($p < 0,01$). Олинган натижалар фокал эпилепсия билан оғирган беморларда депрессив аломатларни камайтиришида нейрофидбекнинг қўшимча самарасини тасдиқлайди.

Калит сўзлар: фокал эпилепсия, ўнг яримшар эпилепсияси, чап яримшар эпилепсияси, депрессия, нейрофидбек, $BDI-II$, $HADS-D$.

Актуальность проблемы. Депрессия встречается у 40-60 % больных фокальной эпилепсией и ухудшает качество жизни, комплаенс и прогноз заболевания [3, 4]. Полушарная локализация эпилептического очага влияет на паттерн эмоциональных нарушений: правополушарные пациенты демонстрируют более высокие показатели депрессии и тревожности [5, 6]. Методы нейровизуализации показывают, что правое полушарие критично для регуляции негативных аффектов; его поражение приводит к повышенной уязвимости к депрессии [9, 10]. Оценочные шкалы. $BDI-II$ и $HADS-D$ валидированы для эпилептологических популяций и позволяют выявлять умеренную и выраженную депрессию [8, 11].

Ограничение в назначении антидепрессантов при коморбидном течении эпилепсии и депрессии обусловлено их малоэффективностью и противопоказанием последних, т.к. способствуют аггравации приступов, в мире проводятся многочисленные исследования, направленные на изучение оптимизации лечебной тактики депрессивных расстройств при эпилепсии. TMS-стимуляция левой DLPFC демонстрирует лучшие клинические результаты при резистентной депрессии, чем правосторонние вмешательства [2, 7]. Фармакотерапия: селективные СИОЗС эффективнее нормализуют левополушарную серотонинергическую передачу, тогда как препараты, модулирующие дофамин, могут вызывать избыточную правополушарную активацию [4, 9]. КПТ стимулирует «левополушарный» аналитический контроль над мыслями, а арт- и телесно-ориентированные техники активируют невербальные правополушарные каналы, способствуя разрядке эмоционального напряжения [1, 5, 11]. Таким образом, индивидуальные различия в латерализации требуют гибкого, персонализированного подхода при выборе терапевтической стратегии в лечении депрессивных расстройств.

Нейрофидбек-терапия (NFB), как метод обратной связи по ЭЭГ представляет собой метод пользовательского обучения саморегуляции мозговой активности на основе обратной связи от ЭЭГ-сигналов и не потенцирует эпилептиформную активность. В отличие от фармакотерапии, NFB направлена на изменение функционирования собственных нейронных сетей пациента, что делает её особенно привлекательной для комплексного лечения депрессии при эпилепсии, позволяет целенаправленно модулировать альфа- и бета-ритмы коры и показал эффективность в коррекции депрессивных расстройств при различных патологических состояниях [7, 8]. Данный подход способствует персонализированному и комплексному подходу к тактике ведения больного, а также прогнозированию эпилепсии с коморбидной депрессивной патологией, повышению эффективности лечения, снижению социальной дезадаптации и улучшению качества жизни данного контингента больных.

Цель исследования. Целью нашего исследования является оценка тяжести депрессивных симптомов у праворуких пациентов с левополушарной (ЛПЭ) и правополушарной (ППЭ) фокальной эпилепсией и изучение эффекта курса NFB на уровень депрессии.

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на базе неврологического отделения 1 Многопрофильной клиники Самаркандского государственного медицинского университета. Всем пациентам было получено письменное информированное согласие на участие в исследовании в соответствии с принципами Хельсинкской декларации.

В основную кросс-секционную выборку включено 118 праворуких пациентов (68 женщин и 52 мужчины) с установленным диагнозом фокальной эпилепсии без структурных изменений по данным

МРТ. Возраст пациентов варьировал от 18 до 40 лет (средний возраст $28,0 \pm 4,9$ года), длительность заболевания составляла от 5 до 10 лет (средняя длительность $6,0 \pm 2,5$ года).

Критерии включения: правосторонняя доминантность (праворукие); подтверждённая фокальная эпилепсия (видео-ЭЭГ-мониторинг сна); отсутствие очаговых и структурных изменений в головном мозге по МРТ; стабильная антиэпилептическая терапия и отсутствие приступов ≥ 6 месяцев.

Критерии исключения: генерализованные формы эпилепсии; органическая патология головного мозга (опухоли, сосудистые изменения); острые или декомпенсированные соматические заболевания; перенесённое острое нарушение мозгового кровообращения; выраженные психические расстройства или приём психотропных препаратов; зрительные или моторные ограничения, препятствующие выполнению опросников, тяжёлые формы депрессии.

По результатам видео-ЭЭГ-мониторинга и МРТ все пациенты были распределены на две сопоставимые по численности группы: левополушарная фокальная эпилепсия (ЛПЭ, $n = 58$) и правополушарная фокальная эпилепсия (ППЭ, $n = 60$). Межгрупповые различия по возрасту, полу, длительности заболевания и частоте приступов не достигали статистической значимости ($p > 0,05$). Оценка депрессивных симптомов. У всех 118 пациентов до любого вмешательства измеряли уровень депрессии с помощью шкал BDI-II (Beck Depression Inventory-II, Beck A.T., 1996) и HADS-D (Hospital Anxiety and Depression Scale -депрессивная субшкала, Zigmond A.S., 1983). Инструкция и порядок заполнения соответствовали рекомендациям авторов тестов [1,2].

Из общей когорты выделили 68 пациентов (40 женщин, 28 мужчин) с умеренным и выраженным уровнем депрессии ($BDI-II \geq 20$). Они были рандомизированы в две подгруппы: Группа А ($n = 37$): курс таргетированного нейрофидбека + когнитивно-поведенческая психотерапия + селективный СИОЗС; Группа В ($n = 31$): монотерапия селективным СИОЗС.

Протокол нейрофидбека: Аппаратура: 19-канальный ЭЭГ-комплекс (стандарт «10-20»), система BioTrase+ (Compumedics, США). Обратная связь: визуальная (анимация, реагирующая на стабилизацию ритма) и звуковая (тональный сигнал при достижении целевых параметров). Размещение электродов: ЛПЭ: активный - F3, референс - Cz, заземление - A1; ППЭ: активный -F4, референс -Cz, заземление -A2; импеданс ≤ 5 кОм. Целевые диапазоны: ЛПЭ: усиление α -ритма (8-12 Гц) и подавление θ -ритма (4-7 Гц); ППЭ: усиление β -ритма (15-18 Гц) и подавление θ -ритма (4-7 Гц). Схема тренировки: 20 сеансов по 30 мин, 3 раза в неделю. Коррекция порогов: изменение на 2-3 % в зависимости от доли времени в целевом диапазоне (> 80 % или < 20 %). Ограничения: небольшая подгруппа для RCT, отсутствие слепого контроля.

Когнитивно-поведенческая психотерапия: 10 сессий по 60 мин (1 раз в неделю), включавших релаксацию, когнитивную реструктуризацию, поведенческую активацию и обучение адаптивности.

Терапия антидепрессантами: сертралин 50-100 мг/сут в течение 12 недель с коррекцией дозы по переносимости.

Повторная оценка: через 12 недель все участники обеих групп вновь заполняли BDI-II и HADS-D.

Статистическая обработка: Выполнена в IBM SPSS Statistics 17.0. Нормальность распределения проверяли тестом Шапиро-Уилка. Межгрупповые различия до вмешательства - независимым t-тестом (или критерием Манна-Уитни при нарушении нормальности). Внутригрупповые «до/после» - парным t-тестом (или критерием Уилкоксона). Межгрупповое сравнение изменений ($\Delta BDI-II$, $\Delta HADS-D$) - независимым t-тестом. Уровень значимости принят при $p < 0,05$. Результаты представлены в виде $M \pm SD$, t и p .

Результаты исследования. Результаты нейропсихологического исследования уровня депрессии до лечения представлены в таб.1.

Таблица 1.

Показатели уровня депрессии (BDI-II, HADS-D) до лечения у пациентов ЛПЭ и ППЭ фокальной эпилепсией

Показатель	Тип фокальной эпилепсии		p-значение
	ЛПЭ (n = 58)	ППЭ (n = 60)	
	M \pm SD		
BDI-II	19,5 \pm 5,9	24,1 \pm 6,8	0,002
HADS-D	8,7 \pm 2,9	11,3 \pm 3,4	< 0,001

Примечание. p-значения рассчитаны с помощью двухстороннего независимого t-теста для сравнения средних в группах ЛПЭ и ППЭ. Различия считались статистически значимыми при $p < 0,05$.

Пациенты с правополушарной фокальной эпилепсией (табл.1) продемонстрировали существенно более высокие показатели депрессии по обеим шкалам по сравнению с левополушарными: BDI-II $24,1 \pm 6,8$ vs $19,5 \pm 5,9$ ($p = 0,002$) и HADS-D $11,3 \pm 3,4$ vs $8,7 \pm 2,9$ ($p < 0,001$). Это указывает на достоверно более выраженные депрессивные симптомы при правополушарной локализации очага.

Рисунок 1. Сравнительный анализ депрессии по шкалам BDI-II и HADS-D у пациентов с ЛПЭ и ППЭ до лечения.

С клинической точки зрения эпилептическая активность в правой лобно-височной области нарушает механизмы подавления негативных эмоций и способствует формированию выраженных депрессивных состояний (рис.1). Нейродегенеративные и дезинтегративные изменения правых лобно-темпоральных сетей приводят к снижению функциональной связи с фронтальной корой, ответственной за регуляцию настроения и мотивации.

В практике невропатолога-психиатра такие данные подчёркивают необходимость обязательного скрининга депрессии у всех фокальных эпилептиков на этапе первичного обследования, особенно при подтверждённой правополушарной локализации очага. Раннее выявление и количественная оценка по BDI-II и HADS-D позволяют своевременно начать психокоррекцию и улучшить комплаенс к противоэпилептической терапии, что имеет прямое влияние на прогноз заболевания и качество жизни пациента.

Отметим, что высокая статистическая значимость ($p \leq 0,002$) и превышение минимально клинически значимых порогов (разница в BDI-II > 4 баллов) свидетельствуют о достоверности и клинической важности наблюдаемых межгрупповых различий.

Таблица 2.

Показатели депрессивных и тревожных состояний после интервенции (n = 68)

Показатель	Группа	До (M ± SD)	После (M ± SD)	Δ (M)	p
BDI-II	А	$23,8 \pm 6,1$	$15,6 \pm 5,4$	-8,2	$< 0,001$
HADS-D		$11,0 \pm 3,2$	$6,5 \pm 2,6$	-4,5	$< 0,001$
BDI-II	В	$22,7 \pm 5,8$	$18,6 \pm 5,7$	-4,1	0,005
HADS-D		$10,8 \pm 3,1$	$8,5 \pm 2,9$	-2,3	0,012

Примечание. Δ - среднее изменение; p-значения рассчитаны с помощью парного t-теста; различия считались статистически значимыми при $p < 0,05$.

В группе А комбинированная терапия с нейрофидбеком (табл. 2) привела к более выраженному и статистически надёжному снижению депрессивных симптомов по сравнению с монотерапией. По шкале BDI-II средний балл уменьшился с $23,8 \pm 6,1$ до $15,6 \pm 5,4$ ($\Delta = -8,2$; $p < 0,001$), тогда как в группе В снижение составило только $\Delta = -4,1$ ($22,7 \pm 5,8 \rightarrow 18,6 \pm 5,7$; $p = 0,005$). По шкале HADS-D в группе А баллы уменьшились с $11,0 \pm 3,2$ до $6,5 \pm 2,6$ ($\Delta = -4,5$; $p < 0,001$), в то время как в группе В снижение было менее выраженным ($\Delta = -2,3$; $10,8 \pm 3,1 \rightarrow 8,5 \pm 2,9$; $p = 0,012$).

Таким образом, и по BDI-II, и по HADS-D группа А показала более чем вдвое большую величину улучшения и более высокую статистическую достоверность эффекта.

В группе А наблюдалось более выраженное уменьшение показателей: BDI-II снизился на 8,2 балла ($p < 0,001$), HADS-D - на 4,5 балла ($p < 0,001$), тогда как в группе В снижение составило 4,1 балла по BDI-II ($p = 0,005$) и 2,3 балла по HADS-D ($p = 0,012$).

Рисунок 2. Динамика средних баллов по шкалам депрессии (BDI-II) и тревоги (HADS-D) в группах А и В до и после проведения лечения.

Таблица 3.

Межгрупповое сравнение изменений (Δ) показателей BDI-II и HADS-D до и после лечения

Показатель	Группа А (Δ)	Группа В (Δ)	р-значение
BDI-II	-8,2	-4,1	0,008
HADS-D	-4,5	-2,3	0,005

Примечание. Межгрупповые различия изменений (Δ) оценивались с помощью независимого *t*-теста; значение $p < 0,05$ считалось статистически значимым.

Межгрупповое сравнение показателей изменений (табл.3) подтвердило преимущество метода, применённого в группе А: снижение по шкале BDI-II в группе А оказалось вдвое большим, чем в группе В (-8,2 vs -4,1; $p=0,008$), аналогичная тенденция наблюдалась и для HADS-D (-4,5 vs -2,3; $p=0,005$). Эти данные свидетельствуют о более высокой клинической эффективности интервенции в группе А по снижению депрессивных и тревожных симптомов в сравнении с группой В. Это свидетельствует о синергетическом эффекте комбинированного подхода: нейрофидбек нормализует корковые ритмы и восстанавливает афферентные связи, психотерапия усиливает когнитивно-поведенческую регуляцию, а фармакотерапия стабилизирует моноаминергические системы.

Полученные данные указывают на существенную роль полушарной специализации в патогенезе аффективных нарушений и подчёркивают необходимость дифференцированного подхода при психодиагностике и мониторинге эмоционального состояния у фокальных эпилептиков. Проведённый курс таргетированного нейрофидбека в составе комбинированной программы, включающей когнитивно-поведенческую психотерапию и селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС), обеспечил более выраженную редукцию уровня депрессии по сравнению с только фармакотерапией ($p < 0,01$).

Таким образом, полученные данные демонстрируют, что правополушарная локализация эпилептического очага ассоциируется с более высокой выраженностью депрессивных симптомов у пациентов, что полностью согласуется с результатами нейровизуализационных исследований, описанных в работе [7]. Увеличение амплитуды θ - и β -ритмов в правой лобно-темпоральной области коррелирует с тяжестью депрессивных проявлений, подтверждая роль межполушарного дисбаланса в патогенезе аффективных нарушений.

Однако, несмотря на растущий интерес к мультидисциплинарным стратегиям, большинство мировых исследований до сих пор фокусируется либо на фармакотерапии, либо на психотерапии в отрыве от нейрофизиологических вмешательств. Так, Smith et al. (2022) продемонстрировали значимое, но умеренное снижение депрессивных симптомов при использовании только когнитивно-поведенческой терапии, а Johnson et al. (2023) - эффективность нейрофидбека у пациентов с генерализованными формами эпилепсии без учёта локализации очага. Мета-анализ Lee и соавт. (2021) указывает на большую вариабельность ответов на нейрофидбек и подчёркивает необходимость чёткого отбора пациентов по нейрофизиологическим маркерам.

Резюмируя, в контексте мировой литературы остаётся недостаточно данных о синергии нейрофидбека, психотерапии и антидепрессанта, именно у больных с правополушарной локализацией очага. В нашем исследовании этот пробел восполнен, продемонстрировав вдвое более выраженное снижение BDI-II и HADS-D при комбинированном подходе и подтвердив важность учёта полушарной специализации при выборе терапевтической стратегии.

Клинические рекомендации: рекомендовано включать NFB в комплексную реабилитацию больных фокальной эпилепсией с выраженной депрессией, особенно при правополушарном очаге. Внедрение данного метода позволит повысить эффективность коррекции депрессивно-тревожных расстройств, улучшить качество жизни пациентов и снизить долю рецидивов аффективных состояний в долгосрочной перспективе.

Выводы. 1. Пациенты с правополушарной локализацией эпилептического очага демонстрируют достоверно выше выраженность депрессивной симптоматики, чем больные с левополушарной локализацией очага ($p \leq 0,002$). 2. Лечебная модель, включающая сочетанное применение нейрофидбека, психотерапии и антидепрессанта, показала вдвое более выраженное снижение показателей BDI-II и HADS-D по сравнению - только фармакотерапия (-8,2 vs -4,1 по BDI-II; -4,5 vs -2,3 по HADS-D), ($p=0,008$ и $p=0,005$ соответственно). 3. На основании полученных результатов обосновано включение нейрофидбека в стандарты реабилитации больных фокальной эпилепсией коморбидной с тревожно-депрессивной симптоматикой.

Список литературы:

1. Schachter SC. Epilepsy and depression: diagnosis and treatment. *Epilepsia*. 2023;44 Suppl 10:16-20.
2. Zigmond A.S., Snaith R.P. The hospital anxiety and depression scale. *Acta Psychiatr Scand*. 1983;67(6):361–370.
3. Stefan, H. et al. (2019). Depression in focal epilepsy: prevalence and impact. *Epilepsy Res.*, 157, 106–113.
4. Binnie, C., & Stefan, H. (2020). fMRI in epilepsy. In *Epilepsy* (pp. 987–1003). Oxford Univ. Press.
5. Reid, S. P. et al. (2018). Depression and anxiety in adults with epilepsy: a review. *Epilepsy Behav.*, 73, 293–298.
6. Friedman, D. et al. (2021). Hemispheric lateralization and mood: insights from neuroimaging. *J. Neurosci.*, 41(12), 2610–2618.
7. Arns, M. et al. (2020). Efficacy of neurofeedback in ADHD: a meta-analysis. *Clin. EEG Neurosci.*, 46(4), 265–278.
8. Marzbani, H. et al. (2018). Neurofeedback for refractory epilepsy: RCT. *Epilepsy Res.*, 146, 14–20.
9. Telford, E. et al. (2022). Right-hemispheric networks in affect regulation. *Brain Struct. Funct.*, 227, 3245–3259.
10. Tombaugh, T. N. (2004). Trail Making Test normative data. *Arch. Clin. Neuropsychol.*, 19(2), 203–214.
11. Smith, J. A. et al. (2020). Alpha neurofeedback in focal epilepsy: RCT. *Clin. Neurophysiol.*, 131(7), 1502–1510.

Для цитирования: Тураев Т.М., Велиляева А.С., Хасанова Н.Ш. Нейрофидбек в оптимизации персонализированного лечения депрессивных расстройств при фокальной эпилепсии // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 1(21). – С. 362–367. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18347056>